

ЎТКИР РЕСПИРАТОР ВИРУСЛИ ИНФЕКЦИЯЛАР ОРАСИДА ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНИНГ ЎРНИ

Келдиёрова Зилола Дониёровна¹

Зарипова Сарагул Орифжонова²

Бухоро Давлат тиббиёт институти¹

Бухоро вилоят юкумли касалликлар шифохонаси²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016310>

Долзарблиги. ЖССТнинг Европа минтақавий бюроси цитомегаловирусни “янги ва сирли” инфекциялар гуруҳига киритди (1,3). Цитомегаловирус (ЦМВ) келтириб чиқарадиган касалликлар антропонотик вирусли инфекциялар деб таснифланади ва турли хил клиник кўринишлари билан ажралиб туради. ЦМВИ муаммосининг моҳияти шундаки, у оппортунистик инфекциялар деб аталади, уларнинг клиник кўриниши фақат бирламчи ёки иккиламчи иммунитет танқислиги шароитида ривожланиши мумкин (2). Цитомегаловирус инфекциясининг тарқалиши, турли аъзолар ва тизимларнинг шикастланиши билан патогеннинг инсон организмида узоқ муддатли сақланиб қолиши эҳтимоли, лаборатория диагностикасининг қийинчиликлари, ишончли терапевтик ва профилактика воситаларининг йўқлиги ушбу инфекциянинг долзарблигини ишончли тарзда таъкидлайди (4).

Калит сўзлар: цитомегаловирус, диагностика, болалар, этиология.

Тадқиқот мақсади: турли ёшдаги болаларда торч инфекциялари ва уларнинг клиник ва лаборатор хусусиятларини аниқлаш.

Материаллар ва усуллар: 2021–2023 йилларда "Бухоро вилоят юкумли касалликлар шифохонасида ётиб даволанган Ўткир респиратор вирусли инфекциялар билан касалланган беморлар орасидан цитомегаловирус инфекцияси аниқланган 160 нафар беморларнинг касаллик тарихини ретроспектив таҳлил қилинди ва уларни 2 гуруҳга бўлиб ўрганилди. Шундан 90 таси эрта ёшдаги болалар (56.25%) (кузатувнинг I гуруҳи), 70 бола (43.75%) – катта ёшдаги (II гуруҳ). Уларга анамнез, клиник ва лаборатория маълумотлари асосида ташхис қўйилган.

Натижалар: I гуруҳнинг ёш таркибида ўғил болалар устунлик қилди (61,5% ва 38,5%), II гуруҳ - қизлар (мос равишда 52,9% ва 47,1%). Болаларнинг ярми I гуруҳ иситмаси 39 даражадан юқори (56.25%), II гуруҳ болаларида эса 38-39 даража бўлган (43.75%). Астеновегетатив белгилар I гуруҳдаги болаларнинг 15,3 фоизида, II гуруҳдаги 22,9 фоизида кузатилган. I гуруҳда, аксарият ҳолларда, сервикал лимфа тугунларининг катталаниши олд ва орқа қисмларига қадар кўпайган 1-2 см (84,6%), II гуруҳда эса бўйин ва субмандибуляр лимфа тугунлари 2- 4 см гача (74,3%). Бунда I гуруҳи, бодомсимон безларнинг 15.4% да 1-даражагача, 2-даражада катталаниши - 69.2% га ўсди. 3 – даражада катталаниши 15,4%. II гуруҳда мос равишда 7,1%, 50% ва 42,9%. Катарал синдром билан I гуруҳда болаларнинг 59,0%, II гуруҳда - 24,3%. I гуруҳ болаларида қуйидаги ўзгаришлар кузатилди,гемограммада: лейкоцитоз $15 \times 10^9 / л$, гача - 56,4%, $15 \times 10^9 / л$ дан юқори - 43,6%, лимфоцитоз -59,0%, ЭЧТ 30 мм / соатгача - 51,3%, 30 дан юқори - 48,7%. II гуруҳ болаларида: лейкоцитоз $15 \times 10^9 / л$ гача 64,3%, $15 \times 10^9 / л$ дан юқори - 35,7%, ЭЧТ 30 мм / с гача - 65,7%, 30 дан юқори мм / соат - 34,3%.

Хулоса: Ёш болаларда клиник ва лабораториявий хусусиятлари: 39 даражадан юқори аниқ фебрил синдром, камроқ аниқланган интоксикация ва лимфопрлифератив синдромлар, нафас олишнинг тез-тез намоён бўлиши, бу уларнинг ЎРВИ билан комбинатсиясини, аниқроқ ўзгаришларни кўрсатади, гемограмманинг пасайиши (ЭЧТнинг кўпайиши, лейкоцитоз ва лимфоцитоз физиологик кўрсаткичлардан юқори). Кичкина болаларда уларнинг аниқланган хусусиятлари диагнозни мураккаблаштиради ва бу нотўғри ташхисларнинг катта фоиздан далолат беради. Касалхонага ётқизилганида: 27% - тонзиллит, 53% - ЎРВИ, 20% - TORCH инфекция ташхиси кўйилган.

References:

1. J aan A, Rajnik M. TORCH Complex. 2020 Jul 21 Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing; 2021 Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560528/>
2. Emery VC, Lazzarotto T. Cytomegalovirus in pregnancy and the neonate. F1000Res. 2017 Feb 14;6:138. DOI: 10.12688/f1000research.10276.1
3. Lanzieri TM, Dollard SC, Bialek SR, Grosse SD. Systematic review of the birth prevalence of congenital cytomegalovirus infection in developing countries. Int J Infect Dis. 2014 May;22:44-. DOI: 10.1016/j.ijid.2013.12.010
4. Davis NL, King CC, Kourtis AP. Cytomegalovirus infection in pregnancy. Birth Defects Res. 2017 Mar 15;109(5):336-346. DOI: 10.1002/bdra.23601